

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14768980>

VOL 3, N° 4 OCTOBRE/ DECEMBRE 2024

LA GEOPOLITIQUE DU DETROIT DE GIBRALTAR AU PRISME DES RIVALITES HISPANO-BRITANNIQUES

Ahmad EL KHADARI

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

LA GEOPOLITIQUE DU DETROIT DE GIBRALTAR AU PRISME DES RIVALITES HISPANO-BRITANNIQUES

THE GEOPOLITICS OF THE STRAIT OF GIBRALTAR THROUGH THE PRISM OF SPANISH-BRITISH RIVALRIES

Ahmad EL KHADARI

Doctorant

*Laboratoire de Droit public et sciences politiques à la
Faculté des Sciences juridiques, Economiques et Sociales–
Agdal- université Mohammed V, Rabat, Maroc*

Citation:

Ahmad, E. K. (2025). LA GEOPOLITIQUE
DU DETROIT DE GIBRALTAR AU PRISME
DES RIVALITES HISPANO-
BRITANNIQUES. REVUE ECONOMIE ET
SOCIETE, 3(4), 22-39.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14768980>

REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE

P-ISSN: 2820-7211
E-ISSN: 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

Site web : <https://journals.sms-institute.com/>
Email: contact@sms-institute.com
Tel: +212(0)700.838.222

LA GEOPOLITIQUE DU DETROIT DE GIBRALTAR AU PRISME DES RIVALITES HISPANO-BRITANNIQUES

RESUME

Le détroit de Gibraltar, situé à la jonction de l'Europe et de l'Afrique, constitue un passage intercontinental et interocéanique stratégique, générant des enjeux économiques, sécuritaires et diplomatiques complexes. Ce verrou géopolitique alimente les tensions entre le Royaume-Uni, fermement attaché à sa souveraineté sur le Rocher de Gibraltar, et l'Espagne, qui revendique soit la rétrocession, soit une co-souveraineté – une option rejetée par les habitants de l'enclave. Cet article explore la géopolitique du détroit à travers le prisme du conflit hispano-britannique autour du Rocher de Gibraltar, en analysant les dynamiques historiques et actuelles, ainsi que les stratégies des acteurs impliqués, afin de proposer une prospective sur son évolution. La décolonisation au XXe siècle a rendu la situation de Gibraltar anachronique, accentuant la pression sur le Royaume-Uni, qui justifie son contrôle par des référendums locaux – bien que ces consultations soient contestées par l'Espagne et l'ONU. Le Brexit a relancé le débat sur le statut de Gibraltar, opposant le maintien du statu quo britannique aux revendications espagnoles de rétrocession ou de souveraineté partagée, reflétant ainsi des tensions persistantes et des défis diplomatiques complexes.

Ahmad EL KHADARI

Doctorant

Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Mots clefs : Conflit Hispano-Britannique ; Détroit de Gibraltar ; Rocher de Gibraltar ; Référendum ; Rétrocession ; co-souveraineté.

THE GEOPOLITICS OF THE STRAIT OF GIBRALTAR THROUGH THE PRISM OF SPANISH-BRITISH RIVALRIES

ABSTRACT

The Strait of Gibraltar, located at the crossroads of Europe and Africa, is a strategic intercontinental and interoceanic passage, generating complex economic, security, and diplomatic challenges. This geopolitical hotspot fuels tensions between the United Kingdom, which firmly

maintains its sovereignty over the Rock of Gibraltar, and Spain, which claims either its retrocession or shared sovereignty – an option rejected by the enclave's inhabitants. This article examines the geopolitics of the Strait through the lens of the Spanish-British conflict over the Rock of Gibraltar, analyzing historical and current dynamics, as well as the strategies of the involved actors, to propose a forward-looking perspective on its evolution. The decolonization process in the 20th century rendered Gibraltar's situation anachronistic, increasing pressure on the UK, which justifies its control through local referendums – although these consultations are contested by Spain and the UN. The Brexit referendum reignited the debate over Gibraltar's status, pitting the British preference for maintaining the status quo against Spain's demands for retrocession or shared sovereignty, reflecting persistent tensions and complex diplomatic challenges.

Keywords: *Spanish-British Conflict, Strait of Gibraltar, Rock of Gibraltar, Referendum, Retrocession, co-sovereignty.*

INTRODUCTION :

Malgré sa superficie (6,8 km²) et sa population (30 000 habitants) réduites, la situation géographique du Rocher lui confère un intérêt géopolitique certain. Point de liaison et de confrontation de plusieurs mondes, lieu d'enchevêtrement de la terre et de l'eau, le détroit de Gibraltar acquiert une dimension singulière, reflet de l'interaction des dynamiques de la mer et de la terre qui s'y rencontrent, mais aussi des mouvements de l'histoire qui s'y sont précipités.

Le statut insolite de Gibraltar remonte à la guerre de succession d'Espagne (1701-1714). Jusqu'à lors territoire espagnol, le Rocher est conquis par la Grande-Bretagne en 1704. Une souveraineté britannique ensuite officiellement reconnue par le traité d'Utrecht de 1713¹.

¹Le traité d'Utrecht du 13 juillet 1713 entre l'Espagne et la Grande-Bretagne est le second traité signé à Utrecht en 1713. Par ce traité, la Grande-Bretagne obtient de l'Espagne, Gibraltar et l'île de Minorque. La traduction française de ce traité est disponible sur le site internet suivant : <http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/Utrecht-1713-ESP-GB.htm>.

Ahmad EL KHADARI

PhD student

Mohammed V University, Rabat, Morocco

Un siècle et demi plus tard, Franco essaie à son tour de récupérer le Rocher, mais les Gibraltariens refusent par référendum l'annexion espagnole. En 1969, ils adoptent une Constitution et passent du statut de colonie à celui de territoire d'outre-mer britannique.

Durant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, Gibraltar joue un rôle important. Le Rocher abrite une base aérienne militaire et une base navale, utilisée pour les escales, le ravitaillement et la réparation de sous-marins nucléaires, notamment britanniques et américains, déployés en Méditerranée. Un rôle que Gibraltar tient encore aujourd'hui.

Depuis 1982, le statut international du détroit de Gibraltar autorise d'ailleurs tout Etat à survoler et à naviguer dans la zone sans devoir pour autant en informer l'Espagne ou le Maroc. Pour la Grande-Bretagne, cet avant-poste en Méditerranée est essentiel, surtout au vu de l'instabilité au Sahel, des menaces actuelles comme l'islamisme et les trafics en tous genres, mais également pour ses opérations militaires dans le Golfe. A cela s'ajoute l'importance de la Méditerranée pour le transit d'une grande partie du pétrole et du gaz naturel nécessaires à l'Europe occidentale, et notamment à la Grande-Bretagne².

Sur le plan économique, le détroit de Gibraltar est un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de l'économie mondiale³. Il est aujourd'hui un grand hub portuaire logistique, industriel et commercial de dimension internationale suscitant l'engouement des acteurs maritimes et générant une dynamique économique en perpétuelle croissance. Les

flux maritimes y transitant ont connu ces dix dernières années un accroissement sans précédent avec un trafic de plus de 100.000 navires par an soit plus de 250 navires chaque jour ou plus de 10 à chaque heure⁴. Cette croissance est motivée principalement par l'accélération des échanges commerciaux internationaux et leur reconfiguration vers davantage de transactions Nord-Sud et Est-Ouest. Cette situation n'est pourtant pas sans risques.

Plus qu'une voie commerciale, le détroit de Gibraltar est un maillon primordial dans la chaîne de valeurs de l'économie mondiale. Il est aussi un espace chargé d'imposantes réalités contemporaines : immigration clandestine, camps de rétention, chocs des cultures, tensions politiques, mondialisation, etc. Mais il est surtout un lieu de passage qui intéresse à la fois les États riverains et les grandes puissances, et qui cumule deux fonctions primordiales, celles de porte océane et de porte transversale. Et un verrou stratégique où des Etats héritiers d'anciens empires coloniaux gardent jalousement des colonies sur ses rivages aux desseins de contrôle géopolitique, qui explique qu'il soit aussi un lieu d'affrontements géopolitiques et de tensions récurrentes notamment entre le Royaume-Uni et l'Espagne autour du Rocher de Gibraltar.

A partir de ce constat, il serait intéressant d'interroger la géopolitique du détroit de Gibraltar au prisme de ses perspectives d'évolution et des stratégies déployées par les acteurs impliqués. Ce passage stratégique, situé au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, suscite des enjeux complexes mêlant intérêts économiques, sécuritaires et diplomatiques, ce qui en fait un espace clé dans les dynamiques géopolitiques régionales et internationales.

² Quel avenir pour Gibraltar après le Brexit ?, site : touteurope.eu, publié le 30 Mai 2018, <https://www.touteurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/quel-avenir-pour-gibraltar-apres-le-brexit/>.

³ Actes de la rencontre internationale, le détroit de Gibraltar : enjeux, défis et approches des acteurs, TRES, 24 septembre 2018, 151p, p7.

⁴ Sur le détroit de Gibraltar, des chiffres et des enjeux, médias24.com, publié le 11 avril 2021, <https://medias24.com/2015/03/25/sur-le-detroit-de-gibraltar-des-chiffres-et-des-enjeux/>.

Aussi, il sera précédé à l'examen, au plus près, du statut du Rocher de Gibraltar qui cristallise aujourd'hui les tensions entre le Royaume-Uni et l'Espagne (I), avant de se pencher sur les enjeux y afférents et les prétentions affichées par les deux pays (II), assortis des scénarii correspondants.

I. LES INGREDIENTS D'UN IMBROGLIO GEOPOLITIQUE

L'enclave britannique de Gibraltar sur les côtes espagnoles, est à l'origine d'un bras de fer incessant avec le pays ibérique mais dont le Royaume-Uni continue d'y voir un lieu hautement stratégique pour ses intérêts.

Au milieu du XX^{ème} siècle, l'ampleur de la décolonisation rend la situation de Gibraltar assez anachronique, et permet à l'Espagne d'obtenir le soutien du plus grand nombre des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Le territoire est alors qualifié, au mieux de « non autonome »⁵ au pire de « colonie », mettant la pression sur le Royaume-Uni qui fait alors jouer l'outil référendaire, contesté des Espagnols et même de l'ONU, pour légitimer la situation du territoire⁶.

1.1. Pourquoi Gibraltar est « si important » ?

Malgré sa superficie et sa population réduites⁷, la situation géographique du Rocher lui confère un intérêt géopolitique certain. Le territoire se trouve en effet à un endroit stratégique lui permettant le

⁵ « Territoires non autonomes », sur le site des Nations unies, <https://www.un.org/dppa/decolonization/fr/ns gt> (consulté le 12 janvier 2025).

⁶ Le référendum de Gibraltar, le Monde, publié le 12 septembre 1967 à 00h00, https://www.lemonde.fr/archives/article/1967/09/12/le-referendum-de-gibraltar_2619545_1819218.html.

⁷ Le territoire a une superficie de 6,8 km², sa population avoisine les 33 000 habitants en 2021.

contrôle du tout aussi stratégique détroit de Gibraltar. L'Afrique n'est qu'à 14 kilomètres de ses côtes, la péninsule surplombe l'unique voie maritime entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée et, au-delà, elle est sur le chemin du Moyen-Orient et de l'océan indien, reliés par le canal de Suez à l'extrémité est de la Méditerranée.

Du fait de son caractère stratégique comme verrou, Gibraltar a longtemps eu un rôle militaire important. Occupé par la Grande-Bretagne depuis 1704, il devient un des principaux points d'appui de la Navy en Méditerranée afin de contrôler et sécuriser la route des Indes. L'ouverture du Canal de Suez en 1869 n'a fait que renforcer cette vocation. Durant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, le Rocher abrite une base aérienne militaire et une base navale, utilisée pour les escales, le ravitaillement et la réparation de sous-marins nucléaires, notamment britanniques et américains, déployés en Méditerranée. Un rôle qu'il tient encore aujourd'hui.

Aujourd'hui encore, le Rocher tient un rôle stratégique. Il accueille une importante base navale et un arsenal à l'abri du môle sud où peuvent s'effectuer les opérations de réparation des navires de surface et des sous-marins nucléaires dans ses cales sèches. Mais il sert surtout aujourd'hui de base d'écoute et d'espionnage électronique et des télécommunications pour les services britanniques et la NSA (National Security Agency) des Etats-Unis d'Amérique⁸. L'importance de cette présence militaire et de renseignement en tant que poste avancé de l'alliance américano-britannique s'est vue croître dans le contexte de l'instabilité au Sahel, des menaces terroristes sur le détroit et en Europe ainsi que dans la lutte contre les trafics de tous genres. C'est aussi

⁸ « Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface stratégique entre Atlantique et Méditerranée, Europe et Afrique », *Centre National d'Etudes spatiales*, paru le 28 jan. 2019 sur le site internet : <https://geoimage.cnes.fr>

un passage important pour le soutien des opérations militaires dans le Golfe⁹. C'est par le biais de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée en 1982 à Montego Bay (Jamaïque) que le régime juridique des détroits trouvera son cadre juridique actuel. Cette convention, ratifiée à ce jour par 149 Etats, conserve le droit de passage inoffensif des navires

A cela s'ajoute l'importance de la Méditerranée pour le transit d'une grande partie du pétrole et du gaz naturel nécessaires à l'Europe occidentale, et notamment à la Grande-Bretagne. Le détroit de Gibraltar est même l'une des principales voies de transit d'hydrocarbures dans le monde et passage obligé de la grande route maritime Est-Ouest. Mais au-delà des considérations économiques et militaires, l'attachement de Londres à sa souveraineté sur Gibraltar, semble-t-il, s'explique également par la représentation que se font certains milieux britanniques de ce territoire. Il est un symbole de la vocation impériale ou mondiale de leur pays. Selon G.T. GARRAT, Gibraltar est pour les Anglais « un peu ce que la Bastille était pour les Français du XVIIIe siècle »¹⁰.

1.2. Statut du Rocher de Gibraltar

La situation de Gibraltar, vieille de plus de trois siècles, est à l'origine d'un différend qui oppose, avec des variations dans l'intensité, le Royaume-Uni et l'Espagne, prétendant tous les deux à la souveraineté sur le Rocher. L'histoire tumultueuse de l'enclave en fait aujourd'hui un territoire non-autonome aux termes du Droit international général et dont le droit à l'autodétermination est loin d'être acquis

⁹ « Quel avenir pour Gibraltar après le Brexit », *Toute l'Europe* (Portail d'informations sur l'Union européenne), paru le 30 mai 2018 sur le site : <https://www.touteurope.eu/fonctionnement-de-l-ue>

¹⁰ G.T. GARRATT, « *Gibraltar and the Mediterranean* », London, Jonathan Cape, 1939, p. 349.

au vu des dispositions du traité d'Utrecht de 1713. Le Royaume-Uni se retrouvant régulièrement dans des situations fort embarrassantes en lien avec ce différend, fait alors le choix d'élargir l'autonomie du territoire pour donner du crédit aux thèses qu'il défend ainsi que Gibraltar.

En effet, cédé à perpétuité à l'Angleterre par l'Espagne aux termes du traité d'Utrecht de 1713, Gibraltar est resté un sujet de controverse entre les deux pays. En 1946, il a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes établie par les Nations Unies après que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord eut communiqué les renseignements visés à l'alinéa *e* de l'Article 73¹¹ de la Charte des Nations Unies. Dans sa résolution 1541 (XV), du 15 décembre 1960, l'Assemblée générale a établi douze principes permettant de déterminer si un territoire relève ou non, de l'article 73. Parmi eux, il y a la présomption selon laquelle, un territoire est non autonome s'il est « géographiquement séparé ou ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l'administre »¹². Ces critères semblent alors pouvoir s'appliquer à Gibraltar. Le Rocher étant déjà qualifié de *territoire non-autonome*¹³, en droit international général.

Aux termes du chapitre XI de la Charte des Nations Unies, le terme territoire non autonome désigne le territoire dont la population ne s'administre pas encore

¹¹ Charte des Nations-Unies, article 73 : *e.* de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables (...)

¹² A/RES/1541 (XV) du 15 décembre 1960, principe IV.

¹³ A/RES/1514 (XV) du 14 décembre 1960.

librement¹⁴. Dans un avis consultatif, la Cour Internationale de Justice considère que la capacité des colonies ou dominions de se gouverner librement ne peut recouvrir que le champ interne, puisque l'incapacité à gérer ses relations extérieures est justement l'une des caractéristiques des territoires concernés¹⁵. Ils n'en ont pas la capacité dans l'ordre international, celle-ci revenant à l'Etat administrant. Et c'est précisément la situation dans laquelle se trouve Gibraltar aujourd'hui. Elle est confirmée par la Constitution votée par les habitants de l'enclave en 2006. Ainsi, bien que les compétences du territoire ont été étendues, certaines matières régaliennes demeurent la prérogative du Royaume-Uni, en l'occurrence la conduite des politiques extérieures et de défense. Cela a d'ailleurs été souligné lors de l'accession du Royaume-Uni à la CEE, en 1973, par l'article 355 paragraphe 3 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) qui le confirme comme l'Etat membre responsable de Gibraltar¹⁶. Celui-ci fut d'ailleurs admis au sein de l'Union européenne en tant que membre associé, statut réaffirmant la non-autonomie du

territoire en tant qu'il en est presque le synonyme¹⁷.

L'Union européenne a déjà eu, à plusieurs reprises, à qualifier le statut de Gibraltar. A cet égard, c'est la CJUE qui s'est montrée la plus prolifique. De nombreuses fois, elle a affirmé que le territoire ne faisait pas partie du Royaume-Uni, sans être pour autant indépendant, le qualifiant ainsi de colonie¹⁸. La qualification européenne du statut colonial de Gibraltar a été encore réaffirmée à l'occasion de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Le 10 avril 2019, a été ainsi adopté le règlement européen 2019/592 modifiant le règlement 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour se rendre dans les Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Après avoir rappelé que Gibraltar ne fait pas partie du Royaume-Uni, le règlement précise que de ce fait, l'ajout du Royaume-Uni dans la liste des Etats dont les ressortissants n'ont pas à obtenir un visa afin de franchir les frontières extérieures de l'Union ne pourra concerner « les citoyens des territoires britanniques d'outre-mer qui ont acquis leur citoyenneté du fait d'un lien avec Gibraltar »¹⁹.

¹⁴ Charte des Nations-Unies, C.N.U.O.I., vol.15, p.365, Chapitre XI : déclaration relative aux territoires non autonomes, article 73.

¹⁵ D. ANZILOTTI, Opinion individuelle, CII, Avis consultatif, 26 août 1930, La ville libre de Dantzig et L'organisation internationale du travail, p 20 : « (...) les Dominions et les Colonies, tout en jouissant d'une très large liberté de se gouverner, n'ont pas ou n'ont pas nécessairement la liberté de conduire eux-mêmes leurs relations extérieures. La liberté de se gouverner, que l'article premier du Pacte considère comme une condition nécessaire de l'admission dans la Société des Nations et qui est à la base de l'article 421 du Traité de Versailles, ne peut dès lors être que la liberté intérieure, car autrement l'interprétation de ces articles aboutirait à des résultats absurdes ou contradictoires ».

¹⁶ Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Article 355, paragraphe 3 : « Les dispositions des traités s'appliquent aux territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures ».

¹⁷ R. KOVAR, « La participation des territoires non autonomes aux organisations internationales », AFDI, volume 15, 1969, p 535 : « Le statut de membre associé se caractérise par une restriction des droits résultant de la participation à une organisation internationale. Réserve aux territoires dépendants, ce statut à droits mineurs est lié à l'absence de souveraineté de ces entités ».

¹⁸ V., par exemple, CJUE, 23 septembre 2003, Commission/Royaume-Uni, C-30/01, EU:C:2003:489, point 47 : « En vertu de l'article 299, paragraphe 4, CE, le traité est applicable à Gibraltar, car ce dernier est une colonie de la Couronne dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures »

¹⁹ Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2019 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à

Plus que la non-assimilation de Gibraltar au Royaume-Uni, propre aux territoires non autonomes, l'Union européenne est allée jusqu'à réaffirmer expressément le statut de colonie de Gibraltar. A la demande de l'Espagne, au paragraphe 4, listant les territoires d'outre-mer britanniques dont les ressortissants ne seront pas soumis à l'obligation d'un visa, a été ajouté un astérisque accolé au terme « Gibraltar » précisant : « Gibraltar est une colonie de la Couronne britannique. Il existe une controverse entre l'Espagne et le Royaume-Uni concernant la souveraineté sur Gibraltar, un territoire pour lequel une solution doit être trouvée à la lumière des résolutions et décisions en la matière de l'Assemblée générale des Nations Unies »²⁰.

En marge de ce contentieux autour de la souveraineté sur le territoire, les tensions s'exacerbent également sur la question de la souveraineté sur les eaux environnantes du Rocher et la zone de l'aéroport. Les deux Etats n'ont en effet pas résolu le différend portant sur la question de savoir si le Traité d'Utrecht a organisé la cession de Gibraltar et des eaux qui l'entourent ou non. Si seul le Royaume-Uni opère un contrôle de facto sur les eaux qu'il considère être les eaux territoriales de Gibraltar, en droit de l'Union européenne, les deux pays ont déclaré leur souveraineté sur une même parcelle de cette zone. Pour les Espagnols, Gibraltar ne possède pas d'eaux territoriales, contrairement au Royaume-Uni pour qui toute cession de territoire entraîne cession des eaux territoriales attenantes²¹. En ce qui

l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union, paragraphe 4.

²⁰ Règlement (UE) 2019/592, op cit., article 1^{er}, paragraphe 4.

²¹ Gibraltar, Talks with Spain, Accounts and Papers, p 53 (1966-1967) : l'Espagne considère que seul le port de Gibraltar a été cédé, sans eaux territoriales, le Royaume-Uni quant à lui, soutient qu'une cession de territoire emporte

concerne le territoire sur lequel est situé l'aéroport, la question est plus ambiguë. Mais, celui-là n'étant pas inclus dans le Traité d'Utrecht, il semble que l'Union européenne le reconnaisse comme constituant un aéroport espagnol.

En ce qui concerne le droit à l'autodétermination de Gibraltar, il est à souligner que ce droit est un exercice étroitement lié à la notion de « peuple » dans le droit international : existe-t-il un peuple gibraltarien ? Si oui, peut-il prétendre à l'exercice de ce droit ? Deux réflexions contraires s'y distinguent.

Tout d'abord, le droit international ne définit pas cette notion de « peuple » qui semble intrinsèquement échapper à la logique juridique. Edmond Jouve évoquait ainsi « l'introuvable définition juridique du peuple »²². De la même façon, dans le *Dictionnaire de la terminologie du droit international*, Jules Basdevant soulignait qu'il s'agit d'un « terme qui, employé à l'occasion des rapports internationaux, est pris dans un sens plus littéraire que juridique, sans véritable signification précise, pour désigner une collectivité d'hommes unis par un lien de solidarité », avant de donner des indices permettant d'identifier un peuple, parmi lesquels figurent « la communauté de race, de traditions et l'existence d'une conscience commune »²³. Pour pouvoir se voir reconnaître un droit à l'autodétermination, le peuple doit donc rassembler ces critères.

Pour ceux qui reconnaissent aux Gibraltariens la qualité de « peuple titulaire

automatiquement cession des eaux territoriales sauf disposition contraire expresse, cité par I. AURRECOCHEA, « The Status of Gibraltar's Territorial Waters », *International Journal of Estuarine and Coastal Law*, volume 2, 1 janvier 1987, pp 37-38.

²² E. JOUVE, « *Le droit des peuples* », Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 1986, 1ère édition, p. 7.

²³ J. BASDEVANT, « *Dictionnaire de la terminologie du droit international* », Union académique internationale, 1960, pp. 449-450.

du droit à l'autodétermination », certes la population de Gibraltar est très faible, sa composition est très hétérogène, sa langue officielle, l'anglais, n'est parlée que par 10,6 % de la population, 60 % pratiquant l'espagnol, mais pour eux l'élément déterminant est la capacité des membres de la collectivité qui aspire à devenir un peuple, de se considérer comme tel, à « témoigner d'eux-mêmes »²⁴. Et il en est certainement ainsi dans le cas d'espèce puisqu'au fil des siècles, la population de Gibraltar a été capable d'exprimer « une volonté commune », la contiguïté et l'exiguïté du Rocher ayant entraîné l'apparition d'une véritable identité gibraltarienne²⁵. En 1998, le ministre principal de Gibraltar, Peter Richard Caruana, expliquait devant le comité de décolonisation : « *au cours de ces 294 années, une population s'est établie à Gibraltar et s'est développée en un peuple unique avec sa propre culture, ses caractéristiques et son identité très fortes. Ce sont les Gibraltariens d'aujourd'hui* »²⁶.

Pour d'autres, en revanche, une population sans distinction ethnique, linguistique ou religieuse, située sur un territoire à la superficie réduite, ne peut disposer du droit à l'autodétermination²⁷. C'est d'ailleurs dans

ce sens qu'a semblé aller l'Assemblée générale quand elle a affirmé, dans sa résolution 2353 du 19 décembre 1967, que la décolonisation de Gibraltar devait se faire dans le respect du principe de l'intégrité territoriale au détriment du droit à l'autodétermination des peuples²⁸. C'est cette vision qui semble avoir été officiellement adoptée par l'Assemblée générale, préconisant, la prise en compte des « intérêts des habitants du territoire »²⁹ plutôt que leur droit à l'autodétermination. D'ailleurs, et à la différence de la plupart des autres colonies britanniques, l'indépendance n'a pas été proposée à Gibraltar par le Royaume-Uni.

L'Assemblée générale tente ici de faire coïncider décolonisation d'un territoire et intégrité territoriale de l'Etat qui en revendique la souveraineté. Or, avec le principe de l'*uti possidetis juris*, importe en principe l'intangibilité des frontières de la seule colonie. Deux concepts sont ici mêlés au détriment du droit à l'autodétermination des Gibraltariens : décolonisation et intangibilité des frontières, ainsi que conflit de souveraineté et intégrité territoriale. Loin de se prononcer sur l'existence ou non d'un peuple Gibraltarien, l'Assemblée générale a donc affirmé qu'en l'espèce, la décolonisation devait respecter, en premier lieu, le principe de l'intégrité du territoire.

S'agissant de l'autonomie de Gibraltar au sein de la Couronne britannique, l'analyse de l'évolution des institutions gibraltariennes permet de constater qu'aujourd'hui, dans le cadre du Gibraltar Constitution Order 2006, elles sont beaucoup plus autonomes et démocratiques³⁰. Dans ce cadre, et à titre

²⁴ Ch. CHAUMONT, « Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes », *Annuaire du Tiers-Monde*, 1976, pp. 15-31.

²⁵ M. BOLE RICHARD, « Ni Britanniques ni Espagnols : "Gibraltariens" ! », *Le Monde*, 10 décembre 1994, p. 7.

²⁶ Traduit de l'anglais : « *over those 294 years a population has established itself in Gibraltar and developed into a unique people with their own very strong culture, characteristics and identity. They are the Gibraltarians of today* ».

²⁷ M. WAIBEL, « Gibraltar », Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2013, § 28 : « The majority view rejects the notion that enclave populations without distinct ethnic, linguistic, or religious characteristics enjoy a right of external self-determination as respects the particular territory they inhabit. (...) Smallness is sometimes also said to preclude self-determination, though the existence of numerous micro States shows that international law defines no lower limit ».

²⁸ RES/A/2353 (XX) du 19 décembre 1967

²⁹ RES/A/2231 (XXI), 20 décembre 1966, A/6316, §2

³⁰ Ch. ROUSSEAU, « Chronique des faits internationaux : Espagne et Grande-Bretagne –État

d'illustration, le gouvernement britannique proposa en 1999 l'ouverture de négociations tendant à élargir l'autonomie de l'ensemble des territoires d'Outre-mer de la Couronne. Sur cette base, est créé la même année à Gibraltar, un comité chargé de formuler des propositions de réforme constitutionnelle dont celle de « *Gibraltar Constitution Order 2001* », publiée en janvier 2002 et définitivement approuvée par l'Assemblée législative de Gibraltar en janvier 2004. Dans son rapport, le comité soulignait que son objectif était de « *maximiser l'autonomie gouvernementale de Gibraltar par le peuple de Gibraltar, tout en conservant la souveraineté britannique et des liens étroits avec la Grande-Bretagne* »³¹. Ces propositions de réforme, discutées entre des délégations britannique et gibraltarienne, se traduisent en 2006, par un projet de nouvelle constitution. Celle-ci, le « *Gibraltar Constitution Order 2006* », fut par la suite approuvée par les Gibraltariens par référendum le 30 novembre 2006. Ce texte qui modernise les rapports entre Londres et Gibraltar allait renforcer sensiblement l'autonomie du Rocher.

En vertu de ce texte, Gibraltar reste donc sous souveraineté britannique mais il s'auto-administre librement³². En effet, le Royaume-Uni ne s'occupe plus que des affaires extérieures et de la défense du Rocher. D'ailleurs, le droit du gouvernement britannique d'annuler les lois votées par le

parlement de Gibraltar³³ n'existe plus, et le pouvoir du gouverneur de ne pas entériner les lois votées par les élus gibraltariens a été limité. La reine britannique reste représentée sur le Rocher par un gouverneur et commandant en chef. Mais, les pouvoirs de ce dernier ont été réduits aux domaines des affaires extérieures, de la défense, de la sécurité interne et des services publics. En corollaire, des prérogatives plus importantes sont accordées au gouvernement dans la gestion des affaires internes du territoire. Ainsi, alors que sous la constitution de 1969, le gouverneur détenait la compétence de principe, celle-ci appartient désormais au gouvernement. À la tête de celui-ci, le ministre principal est choisi par le gouverneur parmi la majorité au parlement, les autres ministres sont nommés par le gouverneur sur proposition du ministre principal. Et le gouvernement est responsable devant le parlement.

À côté de ces évolutions constitutionnelles, Gibraltar a connu des évolutions législatives et politiques. Par exemple, la loi de 2002 sur les territoires britanniques d'Outre-mer a conféré la nationalité britannique aux citoyens de ces territoires (l'acquisition de la nationalité britannique est désormais transmise automatiquement aux enfants). Autre exemple : en réaction à la résolution intérimaire, adoptée par le comité des ministres en juin 2001³⁴, invitant le Royaume-Uni à garantir la représentativité de Gibraltar au Parlement européen, le Parlement de Westminster a adopté le *European Parliament (Representation) Act 2003*. En vertu de cette loi, l'intégralité de la législation britannique applicable aux élections au Parlement européen est également en vigueur à Gibraltar. Mais souvent, au-delà

actuel de la question de Gibraltar », *RGDIP*, 1965, p. 143.

³¹ Traduit de l'anglais : « maximise the self government of Gibraltar by the people of Gibraltar, whilst retaining British sovereignty and close links with Great Britain » ; extrait de (Gibraltar) House of Assembly, Select Committee on Constitutional Reform, Report, 23 January 2002.

³² Dans le préambule de la nouvelle constitution, on peut lire : « this order [...] gives the people of Gibraltar that degree of self-government which is compatible with British sovereignty of Gibraltar and with the fact that the United Kingdom remains fully responsible for Gibraltar's external relations ».

³³ Gibraltar Constitution Order 1969, art. 37.

³⁴ Résolution intérimaire (2001) 79 relative à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 février 1999 dans l'affaire *Matthews contre le Royaume-Uni*, adoptée par le comité des ministres le 26 juin 2001, lors de la 757^{ème} réunion des délégués des ministres.

de ces dates-repères, la pratique a permis au territoire de disposer de compétences plus étendues permettant presque de se demander s'il ne se dirigeait pas vers une autonomie de fait.

II. Gibraltar, vers une souveraineté partagée ?

A l'analyse de ce différend tricentenaire qui oppose, avec des variations dans l'intensité, le Royaume-Uni à l'Espagne, prétendants tous deux à la souveraineté sur Gibraltar, l'on se rend compte de la pluralité des enjeux et prétentions affichées et qui refont aujourd'hui surface dans le sillage du *Brexit*. Entre statu quo ou attachement définitif au Royaume-Uni, préférés des Anglais et habitants du Rocher, et rétrocession pure et simple à l'Espagne, défendue inlassablement par Madrid, une troisième voie semble s'imposer comme potentiellement la plus proche à concilier les oppositions et retranchements des uns et des autres. Il s'agit d'une souveraineté partagée sous la formule d'un condominium ou tridominium.

2.1. Les scénarii de la discorde

Fortement attachés au Royaume-Uni, les Gibraltariens, qui ont voté à une écrasante majorité pour rester sous souveraineté britannique lors d'un référendum tenu en 1967, ne semblent pas envisager, à l'heure actuelle de reconnaître la souveraineté espagnole, ne serait-ce que partagée avec le Royaume-Uni, ni même à faire évoluer leur relation avec celui-ci par crainte que l'Espagne n'invoque le droit de préemption qu'elle a sur le territoire aux termes du traité d'Utrecht. De plus, l'éventualité d'une intégration de Gibraltar au Royaume-Uni aurait pour effet de réduire le degré de dévolution accordé à Gibraltar qui ne pourrait probablement plus, dans les domaines pour lesquels il a aujourd'hui compétence, adopter la législation qu'il souhaite au plan interne. Le régime de la

dévolution peut certes varier, mais les risques pour que Gibraltar perde une part de son autonomie ne sont pas négligeables. Serait particulièrement visé par cette issue, son système fiscal que le Royaume-Uni ne pourrait probablement plus tolérer. Il faudrait ajouter à cela, le fait que depuis de nombreuses années, est menée une opération par laquelle Gibraltar atteint de plus en plus d'autonomie. Ce fut consacré par la Constitution de 2006, déléguant de nombreuses compétences au territoire. Intégrer le Royaume-Uni serait prendre le risque de s'aliéner ces avantages. Et pas seulement.

L'Espagne, s'appuyant sur les résolutions de l'ONU acquises à la décolonisation du Rocher et forte d'un soutien européen post-*Brexit* plus explicite, soutient que, non seulement, la décolonisation devrait se faire dans le respect, en premier lieu, de son intégrité territoriale, mais toute aliénation du territoire ou tout changement dans sa relation avec le Royaume-Uni, devrait lui conférer le droit de préemption prévu par l'article 10 du traité d'Utrecht. Elle considère en effet qu'une intégration au Royaume-Uni ou l'indépendance de Gibraltar constitue une violation de ce droit. De plus, Madrid a même réussi à obtenir, de la part de Londres et de Bruxelles lors des négociations du *Brexit*³⁵, un droit de veto sur tout futur accord entre l'Union européenne et les Britanniques qui porterait sur Gibraltar³⁶. Bien qu'elle ne constitue pas une reconnaissance de la

³⁵ Orientations du Conseil européen pour les négociations sur le Brexit, 29 avril 2017, disponible à cette adresse : <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/>, § 24 : « After the United Kingdom leaves the Union, no agreement between the EU and the United Kingdom may apply to the territory of Gibraltar without the agreement between the Kingdom of Spain and the United Kingdom ».

³⁶ F. BERROD, « Chronique Marché intérieur - Frontière extérieure de l'Union : Gibraltar, rocher de la discorde ? », *Revue trimestrielle de droit européen*, Dalloz, 2018, p. 679.

souveraineté espagnole sur Gibraltar, cette prérogative est la délégation d'une véritable compétence régalienne. Et si l'Espagne ne peut certes pas, à elle-seule conduire les relations de Gibraltar avec l'Union européenne, elle peut en revanche s'y opposer, poussant de facto vers la perpétuation du statu quo.

Du côté britannique, Le Rocher de Gibraltar n'est plus un territoire non autonome. Si en droit international positif et en écho à la déclaration universelle des droits de l'homme³⁷, le référendum est devenu incontournable pour légitimer une mutation territoriale³⁸, les Gibraltariens, par trois fois, se sont prononcés démocratiquement pour le maintien des liens avec le Royaume-Uni et donc clairement manifesté leur attachement à la Couronne britannique. Lors du referendum du 10 septembre 1967, ils optèrent par 12138 voix contre seulement 44, pour le maintien des liens avec le Royaume-Uni. Lors de celui du 7 novembre 2002, convoqué par le gouvernement local à l'annonce d'un projet de condominium hispano-britannique concocté sans l'implication des habitants du territoire, le rejet a été une nouvelle fois massif avec un taux de 98,97 % de ce qui fut perçu comme une première phase devant conduire à une rétrocession du territoire à l'Espagne. Lors du référendum du 30 novembre 2006, à l'occasion de l'approbation populaire de la nouvelle Constitution (votée à 60,24 %), Gibraltar a renouvelé son attachement à la Couronne britannique. En effet, le préambule de ce texte réaffirme l'appartenance du Rocher au

³⁷ Art. 21 § 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme (AGNU, *Charte internationale des droits de l'Homme*, résolution 217 (III) du 10 décembre 1948) : « [I]a volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ».

³⁸ P.M. DUPUY, « *Droit international public* », Dalloz, 2006, 8e édition, p. 51.

Royaume-Uni et précise : « *Le Gouvernement de Sa Majesté ne conclura jamais d'arrangements en vertu desquels le peuple de Gibraltar passerait sous la souveraineté d'un autre État contre sa volonté librement et démocratiquement exprimée* »³⁹.

L'engagement du gouvernement britannique à l'égard de ses territoires d'outre-mer a suscité des inquiétudes à la suite d'un récent accord sur le transfert des îles Chagos à l'île Maurice. Le porte-parole de Sir Keir Starmer, premier ministre britannique, a fermement affirmé que la souveraineté britannique sur Gibraltar et les îles Malouines n'était pas négociable, répondant ainsi aux inquiétudes suscitées par ce dernier développement⁴⁰. Pour le Royaume-Uni, au-delà des critères permettant de définir une colonie, ce qui est fondamental dans l'appréciation d'une telle situation, c'est la volonté de la population en cause. Or, d'après les diplomates anglais, les Gibraltariens ne s'estiment pas colonisés et ils ont fait clairement et librement savoir leur souhait de rester sous souveraineté britannique. Et donc selon ces diplomates, Gibraltar ne peut plus être considéré comme un territoire non autonome et devrait être radié de la liste dressée par l'Assemblée générale et le comité spécial des Vingt-quatre.

En ce qui concerne le Royaume d'Espagne, son attachement à récupérer Gibraltar ne faiblit pas. Il le revendique toujours comme partie intégrante de son territoire lors de ses négociations avec le Royaume-Uni et les représentants de Gibraltar. Selon

³⁹ Traduit de l'anglais : « *Her Majesty's Government will never enter into arrangements under which the people of Gibraltar would pass under the sovereignty of another state against their freely and democratically expressed wishes* ».

⁴⁰ La souveraineté britannique sur Gibraltar et les îles Malouines n'est pas négociable, Business AM, publié le 10 octobre 2024 selon le porte-parole de Sir Keir Starmer.

le gouvernement espagnol, il n'est pas question de faire jouer le droit des Gibraltariens à l'autodétermination car, d'une part, il n'existe pas véritablement de peuple gibraltarien⁴¹ et, d'autre part, ceci reviendrait à violer l'article X du traité d'Utrecht du 13 juillet 1713. En effet, au *Palacio de la Moncloa*⁴² comme au *Palacio de Santa Cruz*⁴³, l'on estime que la question de Gibraltar ne soulève pas un problème d'autodétermination, mais de continuité et d'intégrité territoriale de l'État espagnol⁴⁴. Gibraltar demeurant un territoire espagnol sous occupation étrangère, le modèle à suivre serait celui de la rétrocession de Hong Kong ou de Macao à la République populaire de Chine, sur le fondement du paragraphe 6 de la *Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux*⁴⁵.

L'Espagne semblait également réconfortée dans ses prétentions avec des considérations liées au *Brexit*. Les Gibraltariens, qui se sont prononcés à 96% pour le maintien du Royaume Uni dans l'Union Européenne lors du référendum de 2016⁴⁶, sont soucieux de ne pas perdre les avantages que leur conférait leur position au sein de l'Union européenne. Le 1^{er} mars

2018, la Chambre des lords a publié un rapport sur les enjeux du Brexit pour le Rocher. Ce dernier indique que l'économie gibraltarienne est très fortement dépendante des plus de 10 000 travailleurs frontaliers quotidiens, qui représentent 40% de l'ensemble de la main d'œuvre⁴⁷.

Dans le sens de ses prétentions sur le Rocher, l'Espagne s'est vue conférer par l'Union européenne un droit de veto sur tout futur accord portant sur Gibraltar. L'Espagne et le Royaume-Uni négocient un accord qui régira les relations de l'UE avec Gibraltar après le Brexit depuis qu'un préaccord a été conclu fin décembre 2020. Pour la Commission européenne et l'Espagne, Madrid doit prendre le contrôle des frontières extérieures de Gibraltar et exercer certaines fonctions pour la sécurité de l'espace Schengen. Dans le même temps, il est nécessaire de garantir la libre circulation des marchandises entre l'UE et Gibraltar sans accroître les risques pour le marché intérieur de l'UE.⁴⁸

Certes cela ne fait pas de Gibraltar un territoire espagnol, ni même un territoire à la souveraineté partagée, mais il n'est pas impossible que cette prérogative soit utilisée par Madrid de manière à bloquer toute proposition qui ne lui serait pas entièrement favorable, voire comme moyen de pression pour disposer de compétences de plus en plus importantes. Et, avec l'absence de délimitation de ce droit de veto, l'on pourrait même considérer que le Royaume-Uni a cédé une part de souveraineté sur le territoire,

⁴¹ Selon les autorités espagnoles, la population gibraltarienne est purement artificielle. Son attachement au Royaume-Uni ne s'explique que par la volonté des Gibraltariens de conserver leurs privilèges et le statut du Rocher comme centre financier de « zone franche ».

⁴² Résidence officielle du président du gouvernement espagnol.

⁴³ Siège du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération.

⁴⁴ *Livre rouge espagnol sur Gibraltar*, Madrid, 1965, 671 p.

⁴⁵ AGNU, *Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux*, résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, § 6 : « [t]oute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ».

⁴⁶ Gibraltar, le confetti britannique anti-Brexit, Les Echos, publié le 19 août 2022 à 17:00, <https://www.lesechos.fr/monde/europe/gibraltar-le-confetti-britannique-anti-brexit-1782826>

⁴⁷ Quel avenir pour Gibraltar après le Brexit ?, publié sur le site www.touteleurope.eu le 30.05.2018,

<https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/quel-avenir-pour-gibraltar-apres-le-brexit/>.

⁴⁸ Le sort de Gibraltar est désormais entre les mains du Royaume-Uni, selon l'Espagne, ernando Heller | EURACTIV.com, publié le 16.05.2023, <https://www.euractiv.fr/section/royaume-uni-en-europe/news/le-sort-de-gibraltar-est-desormais-entre-les-mains-du-royaume-uni-selon-lespagne/>

consolidant un peu plus les prétentions espagnoles.

L'avantage espagnol lors des négociations du *Brexit* ne s'est pas limité à ce droit de veto puisque Madrid a pu s'offrir un soutien plus explicite de l'Union. Celle-ci, alors qu'elle prenait garde à demeurer neutre voire même à favoriser les Anglais du temps où le Royaume-Uni en était membre, opère désormais un tournant en se montrant plus sensible aux préoccupations espagnoles. Ainsi, en refusant de soumettre, l'aéroport de Gibraltar au même régime que celui des autres aéroports britanniques, elle a fait une distinction qui pourrait être interprétée comme une non-reconnaissance de la souveraineté britannique sur la zone de l'aéroport, et donc sur l'isthme. Le même soutien sera constaté sur la question du site d'intérêt communautaire dont une parcelle est située dans ce que Gibraltar considère être ses eaux territoriales, contrôlées de fait par les Britanniques⁴⁹. Sur cette parcelle, les souverainetés britannique et espagnole se superposaient en droit de l'Union, mais le retrait du Royaume-Uni a pour conséquence le maintien, en droit de l'Union, de la seule souveraineté espagnole sur la zone contestée. Ces quelques prises de position favorables à l'Espagne ne suffisent certainement pas à lui conférer une quelconque souveraineté sur Gibraltar, mais sur les terrains diplomatiques et juridiques, cela permet sans doute de renforcer ses prétentions.

2.2. La souveraineté partagée... une piste plausible, mais non sans difficultés

Le condominium, ou souveraineté partagée, est un procédé rarement utilisé et difficilement saisissable en droit international. Pour Alain Coret, il s'agit du : « (...) régime applicable à un territoire à l'égard duquel la jouissance et l'exercice des compétences

⁴⁹ M. MUT BOSQUE, « Ten Different Formulas for Gibraltar Post-Brexit », DCU Brexit Institute, Working paper N. 6, juillet 2018, p. 37.

reconnues aux Etats par le droit des gens appartient à une communauté internationale partielle caractérisée par l'égalité juridique et fonctionnelle des Etats qui en sont membres »⁵⁰.

Cette formule revient à mettre en place une situation dans laquelle plusieurs Etats disposent de la souveraineté sur un seul et même territoire⁵¹. A ce titre, on peut citer le cas du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides mis en place en vertu des arrangements d'octobre 1906 et de juin 1922⁵². Cette situation peut être appliquée aux territoires non autonomes en tant que la souveraineté y est exercée par des Etats tiers et non pas par le territoire lui-même⁵³. Pour beaucoup, ce statut n'est que provisoire⁵⁴, et précède le passage du territoire sous la souveraineté de l'un des Etats. Par un accord commun, plusieurs Etats peuvent donc décider d'exercer une

⁵⁰ A. CORET, « Le statut de l'île Christmas de l'Océan indien », AFDI, volume 8, 1962, p 209.

⁵¹ G ABLINE, « Sur un nouveau principe général de droit international : l'uti possidetis », Rahim Kherad (dir.), thèse en droit public, Université d'Angers, 2006, p 15.

⁵² Propos sur la notion de « souveraineté partagée » ou sur l'apparence de remise en cause du paradigme de la souveraineté, revue française de droit constitutionnel, presses universitaires de France, octobre 2012, p821-850, p826, CAIRN.INFO, <https://doi.org/10.3917/rfdc.092.0821>, date de mise en ligne : 31/01/2013 <https://doi.org/10.3917/rfdc.092.0821>.

⁵³ Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin d'intervention, arrêt, C.Z.J. Recueil 1990, p.92, § 399 : « C'est un fait que le mot "condominium", en tant que terme technique utilisé en droit international, désigne en général, précisément, ce genre de système organisé, mis en place en vue de l'exercice en commun de pouvoirs gouvernementaux souverains sur un territoire; situation qu'il serait peut-être plus juste d'appeler *coimperium* ».

⁵⁴ F. LEMAIRE, « Propos sur la notion de "souveraineté partagée" ou sur l'apparence de remise en cause du paradigme de la souveraineté », Revue française de droit constitutionnel, 2012/4 (n° 92), pp 821-822.

souveraineté partagée sur un territoire tiers⁵⁵.

Cette situation, appliquée à Gibraltar, aurait le mérite de satisfaire les positions espagnole et onusienne, en permettant la décolonisation du Rocher dans le respect de l'intégrité territoriale. Elle permettra au Royaume-Uni de se conformer à la légalité internationale et de préserver les intérêts que lui permet sa présence sur le territoire, certainement à moindre frais. Il faudrait encore que la population de Gibraltar y trouve intérêt et accepte de se soumettre volontairement à la souveraineté de deux Etats tiers. Dans cette hypothèse, le Royaume-Uni et l'Espagne constitueront en toute logique les deux puissances administrantes en charge du territoire. De même, un tridominium n'est pas à exclure. Par ce biais, est envisageable la situation dans laquelle, le Royaume-Uni, l'Espagne, mais aussi Gibraltar, disposeront d'une souveraineté partagée sur le territoire. En général, un tridominium lie trois Etats extérieurs et non pas l'entité étatique attachée au territoire concerné⁵⁶. Or, si est reconnue au territoire, la qualité d'Etat, rien ne semble aller contre une telle possibilité.

L'hypothèse d'un condominium où Gibraltar serait un territoire britannique et

⁵⁵ Suzanne BASTID, « Conditions territoriales spéciales », *RCADI*, The Hague Academy of International Law, 1962, pp 392-393 : « Par ailleurs, au sujet du condominium ou d'un exercice en commun de la souveraineté, M. Fitzmaurice a indiqué que ceci impliquerait quelques éléments d'un système d'administration commune: suivant la pratique internationale, il faut quelque accord entre les Etats qui possèdent la souveraineté conjointe pour en assurer le fonctionnement, et il a cité certains cas pratiques dans lesquels cet accord est nécessaire: juridiction pénale, notamment à l'égard des étrangers, régime foncier etc ».

⁵⁶ C'est le cas par exemple concernant la République de Cracovie qui a connu un tridominium exercé par la Prusse, la Russie et l'Autriche de 1772 à 1784. Il en est allé de même pour les îles Samoa pour qui le tridominium était exercé par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne de 1889 à 1899.

espagnol est depuis de nombreuses années une proposition récurrente⁵⁷. Elle n'est pas pour autant une option facile à concrétiser, comme l'a attesté l'expérience du projet de co-souveraineté officiellement avancé en 2002. Celui-ci, concocté sans l'assentiment des Gibraltariens fortement attachés à la Couronne britannique et n'y voyant qu'une étape vers une rétrocession totale à l'Espagne, fut alors massivement rejeté par référendum la même année. D'autre part, d'un point de vue théorique, un condominium à Gibraltar n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Comment en effet, mettre en place un système dans lequel les Gibraltariens seraient à la fois des citoyens européens, à la fois des citoyens britanniques, dans lequel le droit européen s'appliquerait, mais aussi le droit britannique extérieur à l'Union européenne ? De même, faudrait-il que le territoire fasse partie de l'espace Schengen ? Cela semblerait logique afin d'éviter une frontière entre deux parties du territoire espagnol. Mais cela reviendrait aussi à inclure au sein de cet espace, une enclave britannique. Or, le Royaume-Uni ayant refusé de faire partie de Schengen au temps où il était Etat membre, il est peu probable qu'il accepte un sort différent pour un de ses territoires une fois sorti de l'Union. A cela s'ajoute la difficulté liée au refus britannique de tout partage de souveraineté sur leur base navale à Gibraltar, ce que les Espagnols ne semblent pas prêts à accepter.

A se référer à d'autres expériences, tel le cas de Chypre où l'île dans son entièreté figure maintenant au nombre des Etats membres, bien que l'acquis communautaire n'est applicable qu'à la partie sud⁵⁸, il

⁵⁷ M. MUT BOSQUE, *op cit.*, p. 9 : cela a été proposé en 1985 par le ministre Moran, en 1998 par le ministre Matutes, par les Gibraltariens dans les années 1970, et à nouveau en 2010 par le Ministre principal Caruana en 2020 qui se référait à la situation d'Andorre.

⁵⁸ Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de

apparaît pourtant que l'Union européenne, ainsi que les Communautés, peuvent faire preuve de flexibilité, notamment si cela peut contribuer à l'apaisement d'une situation conflictuelle qui toucherait ses frontières. Il n'est donc pas exclu que l'Union soit favorable à l'application d'une partie au moins de son droit à Gibraltar, dans la situation où celui-ci se trouverait soumis à un condominium britannico-espagnol. L'Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne révèle en effet l'importance de la coopération britannico-espagnole dans la gestion des intérêts de Gibraltar post *Brexit*. Non seulement les deux gouvernements vont être amenés à collaborer de manière rapprochée sur de nombreux sujets touchants à Gibraltar, mais le droit de l'Union européenne sera applicable à l'aéroport dont la souveraineté relève des deux protagonistes. Une hypothèse de condominium généralisée à tout le territoire gibraltarien ne paraît donc pas absurde du point de vue européen, et la perspective s'impose comme la plus proche à concilier les positions de toutes les parties.

CONCLUSION :

Tirailé entre l'attachement du Royaume-Uni à sa colonie et celui des Gibraltariens à la souveraineté britannique, d'une part, et à la volonté espagnole de récupérer le territoire, d'autre part, Gibraltar est au centre de négociations qui durent depuis des décennies.

la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovaquie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Protocole no 10 sur Chypre, signé le 16 avril 2003 à Athènes, entré en vigueur le 1er mai 2004, *JO L 236 du 23.9.2003*, p. 940-944, Article 1§ : « L'application de l'acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif ».

S'il est vrai que l'appartenance des deux pays à l'Union européenne a permis un moment d'apaiser les tensions autour de l'enclave et a facilité ses rapports à l'Espagne, l'annonce de la sortie du Royaume-Uni de l'Union laisse augurer d'un avenir plus compliqué. L'Espagne, qui aura davantage de soutien européen, n'hésitera certainement pas, comme elle l'a fait par le passé, à faire pression pour obtenir des concessions dans ces négociations. Sinon une rétrocession pure et simple de l'enclave, elle souhaite au moins obtenir une souveraineté partagée avec le Royaume-Uni sur le Rocher. Une option à laquelle les Gibraltariens s'opposent fermement, mais rien n'indique qu'un jeu de pressions et de motivations ne pourrait leur faire changer d'avis pour accepter finalement la seule voie sur laquelle s'entendent Londres et de Madrid.

La question de Gibraltar reste un point de discorde entre désormais deux puissances, l'une qui cherche à conserver les acquis de son passé colonial, l'autre qui veut s'affirmer en tant qu'acteur régional majeur, menaçant la stabilité dans la région et peut-être au-delà. En concentrant toutes ces dynamiques, logiques territoriales et conflictualités, anciennes et nouvelles, le détroit de Gibraltar s'impose comme un espace difficile mais fort intéressant de l'appréhender dans sa globalité. Sa grande importance en tant que haut lieu d'échanges et d'interactions, qui explique certainement les rigidités des positions des uns et des autres, finira sans doute par pousser les différentes parties à trouver des terrains d'entente.

Sur la rive sud, l'Espagne est clairement mise en porte-à-faux face puisqu'elle refuse d'appliquer la logique dont elle use pour revendiquer Gibraltar aux cas de Ceuta et Melilla au Maroc. Tout compte fait, les enclaves comme Ceuta et Melilla pour le Maroc ou Gibraltar pour l'Espagne peuvent être perçues comme "un caillou dans la chaussure" par les

États avoisinants⁵⁹, alimentant une situation géopolitique fort complexe.

⁵⁹ E. VINOKUROV, *“A Theory of Enclaves”*, Lexington Books, 2007, p. 217.

Références bibliographiques :

Ouvrages

Bastid, Suzanne. Conditions territoriales spéciales. RCADI, The Hague Academy of International Law, 1962.

Basdevant, Jules. Dictionnaire de la terminologie du droit international.* Union académique internationale, 1960.

Dupuy, Pierre-Marie. Droit international public.* Dalloz, 8e édition, 2006.

Garratt, Geoffrey Theodore. *Gibraltar and the Mediterranean.* London, Jonathan Cape, 1939.

Livre rouge espagnol sur Gibraltar. Madrid, 1965.

Articles

Berrod, Frédérique. « Chronique Marché intérieur - Frontière extérieure de l'Union : Gibraltar, rocher de la discorde ? » *Revue trimestrielle de droit européen,* Dalloz, 2018.

Bole Richard, Michel. « Ni Britanniques ni Espagnols : Gibraltariens ! » Le Monde,10 décembre 1994.

Chaumont, Charles. « Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes. » Annuaire du Tiers-Monde,* 1976.

Coret, Alain. « Le statut de l'île Christmas de l'Océan indien. » AFDI, volume 8, 1962.

Kovar, Robert. « La participation des territoires non autonomes aux organisations internationales. » AFDI, volume 15, 1969.

Lemaire, François. « Propos sur la notion de souveraineté partagée ou sur l'apparence de remise en cause du paradigme de la souveraineté. » *Revue française de droit constitutionnel,* 2012/4 (n° 92).

Mut Bosque, M. « Ten Different Formulas for Gibraltar Post-Brexit. » *DCU Brexit Institute, Working paper N. 6,* juillet 2018, p. 37.

Rousseau, Charles. « Chronique des faits internationaux : Espagne et Grande-Bretagne – État actuel de la question de Gibraltar. » RGDIP, 1965.

Waibel, Michael. « Gibraltar. » Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2013.

Thèses

Abline, G. Sur un nouveau principe général de droit international : l'uti possidetis.* Thèse en droit public, sous la direction de Rahim Kherad, Université d'Angers, 2006.

Conventions internationales et résolutions

Charte des Nations Unies. Site : un.org, <https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text>.

Déclaration universelle des droits de l'homme (Art. 21 § 3).

Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen. Site : eur-lex.europa.eu.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Article 355, paragraphe 3.

Sources en ligne (Online Sources)

Centre National d'Études Spatiales. « Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface stratégique entre Atlantique et Méditerranée, Europe et Afrique. » Geoimage, 28 jan. 2019, <https://geoimage.cnes.fr>.

Toute l'Europe « Quel avenir pour Gibraltar après le Brexit. » 30 mai 2018, <https://www.touteurope.eu/fonctionnement-de-l-ue>.